

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ИВАНОВА Каролина Владиславовна

*Высшая школа бизнеса и предпринимательства
при кабинете министров
Республики Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14102077>

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается необходимость внедрения системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Узбекистане для модернизации здравоохранения и повышения уровня жизни. Исследование обосновывает создание национальной модели ОМС, которая обеспечит устойчивое финансирование, доступность медицинских услуг и эффективное распределение ресурсов, учитывая особенности страны. Отмечаются исторические и институциональные вызовы, предлагается учесть международный опыт, разработать базовый пакет льгот и улучшить инфраструктуру. Особое внимание уделено роли государственно-частного партнерства в повышении качества услуг.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, кадровое развитие, обязательное медицинское страхование, привлечение инвестиций, реформа здравоохранения, система здравоохранения, стандарты финансовой отчетности, финансирование, финансовое управление.

О‘ZBEKISTONDA MAJBURIY SOG‘LIQ SUG‘UR TASINI MOLİYALASHTIRISH TIZIMINI YARATISHNING TALABLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekistonda tibbiyot sohasini modernization va turmush darazhasini ishlab chiqarish mazhburiy tibbiyoty suhurta (MTS) zarur zhoriy zarurati kurib chikilgan. Statistikada mamlakat xususiyiyatlarini xisobga olgan holda barkaror moliyalashtirish, tibbiyot xizmatlarining barcha uchun mavjudligi va resurklarini samarali taksimlashni ta‘minlash milliy MTS modeliga asoslantirilgan. Tarixiy va institutsional muammolar takidlangan, xalqaro tazhribani o‘rganish, imkoniyatlarning paketini ishlab chiqarish chikish hamda infratuzilmani yaxshilash taklif qilingan. Xususiy va davlat sherikchiligi xizmatlari sifatiga kursatayotgan ta‘sirga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: davlat-xususiy sheriklik, inson resurklarini rivojlantirish, majburiy tibbiy sug‘urta, investitsiyalarni jalb qilish, sog‘liqni saqlashni isloh qilish, sog‘liqni saqlash tizimi, moliyaviy hisobot standartlari, moliyalashtirish, moliyaviy menejment.

PREREQUISITES FOR CREATING A SYSTEM OF FINANCING COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article discusses the need to introduce a compulsory health insurance (CHI) system in Uzbekistan to modernize healthcare and improve living standards. The study substantiates the creation of a national model of compulsory health insurance that will ensure sustainable financing, accessibility of medical services and efficient distribution of resources, taking into account the characteristics of the country. Historical and institutional challenges are noted, it is proposed to take into account international experience, develop a basic package of benefits and improve infrastructure. Particular attention is paid to the role of public-private partnership in improving the quality of services.

Keywords: public-private partnership, human resources development, compulsory health insurance, attracting investment, healthcare reform, healthcare system, financial reporting standards, financing, financial management.

Введение.

Актуальность создания системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Узбекистане обусловлена необходимостью модернизации здравоохранения страны, что является важной задачей на пути к устойчивому развитию и повышению качества жизни населения. Существующая система здравоохранения, исторически сформированная в советский период, в значительной степени полагается на бюджетное финансирование и не всегда способна эффективно отвечать на текущие и растущие потребности населения. Введение ОМС призвано решить ряд ключевых проблем, включая доступ к медицинским услугам, справедливое распределение финансовых ресурсов и обеспечение финансовой устойчивости сектора.

Несмотря на обширный международный опыт реформирования систем здравоохранения, переход к ОМС в контексте Узбекистана представляет собой уникальный случай, обусловленный целым рядом специфических факторов. **Научная новизна** проблемы создания ОМС в Узбекистане заключается в междисциплинарном подходе, объединяющем экономические, социологические, управленческие и медицинские исследования, что позволит сформировать инновационные решения для трансформации системы здравоохранения страны в условиях переходной экономики.

Целью исследования является обоснование необходимости национальной модели ОМС для Узбекистана, обеспечивающей устойчивое финансирование здравоохранения, доступность медицинских услуг для всех слоев населения и повышение эффективности распределения ресурсов, с учетом исторических, экономических и институциональных особенностей страны.

Задачами данного исследования является выявление существующих исторических и институциональных проблем в создании системы ОМС в Узбекистане, проблемы финансовой устойчивости и распределения ресурсов, проблемы развития систем финансового управления, а также обобщение уроков международного опыта близких по социально-экономическим особенностям стран и обозначение перспектив развития системы ОМС в Узбекистане.

Основная часть

Исторические и институциональные проблемы. Республика Узбекистан, став независимым государством, унаследовала систему здравоохранения, ориентированную преимущественно на больницы, что является наследием советской модели здравоохранения, что, в свою очередь, создало серьезные структурные препятствия по мере перехода страны к более децентрализованной и эффективной модели здравоохранения, лучше отвечающей потребностям населения.

Преобладающая система здравоохранения характеризуется заметной степенью неэффективности и заметным отсутствием беспрепятственной интеграции между первичным и вторичным уровнями медицинских услуг, что в совокупности усложняет внедрение целостной и унифицированной системы медицинского страхования [1].

После обретения независимости Узбекистан инициировал ряд существенных реформ, направленных на оживление финансовой системы; однако страна по-прежнему сталкивается со значительными трудностями в эффективной интеграции с мировыми финансовыми рынками, а также в создании сильного и надежного страхового сектора, отвечающего международным стандартам. Эти постоянные проблемы включают настоятельную необходимость повышения банковских стандартов до уровня, конкурентоспособного в мировом масштабе, а также необходимость содействия развитию небанковских финансовых учреждений, которые могут способствовать более диверсифицированной и устойчивой финансовой экосистеме [2, 3].

Финансовая устойчивость и распределение ресурсов.

Основополагающий вопрос финансовой стабильности систем медицинского страхования представляет собой серьезную проблему, о чем свидетельствуют заметные трудности, с которыми в настоящее время сталкивается пенсионная система Узбекистана, и эта ситуация требует неотложного внимания и вмешательства. Для обеспечения надежной финансовой основы необходимо тщательное управление ресурсами, а также разработка и внедрение устойчивых механизмов финансирования, способных противостоять экономическим колебаниям и демографическим изменениям [1].

Переход к модели обязательного медицинского страхования, как показывает опыт России, усиливает риски, связанные с чрезмерной зависимостью от широких возможностей получения медицинских пособий, особенно в сценариях, где явно не хватает достаточных финансовых ресурсов для поддержки таких инициатив. Это может привести к снижению эффективности и неоправданным ожиданиям, что потребует реалистичной оценки имеющихся ресурсов и потенциальных моделей доплаты [5].

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в систему корпоративного управления в Узбекистане может значительно повысить прозрачность и подотчетность в сфере финансового управления, что имеет первостепенное значение для эффективного распределения и строгого мониторинга средств, направляемых на государственно-частные партнерства (ГЧП), которые имеют решающее значение для национального развития [6].

Развитие и совершенствование систем финансового управления представляют собой важнейшую область внимания в более широком контексте современных экономических реформ. В частности, текущие преобразования систем финансового управления в Республике Узбекистан с особым акцентом на акционерные общества открывают широкие возможности для адаптации и внедрения методологий, способствующих эффективному управлению средствами государственно-частного партнерства (ГЧП).

Это требует всесторонней интеграции передовых финансовых технологий и международных передовых практик, направленных на создание надежной и надежной системы финансового надзора и подотчетности. Кроме того, разработка системного подхода к финансированию обязательного медицинского страхования в Узбекистане требует создания прочной правовой базы, разработки эффективных механизмов финансового управления и создания прозрачной и удобной нормативной среды, способствующей доверию между заинтересованными сторонами.

Основные предпосылки для реализации этой инициативы включают совершенствование систем финансового управления, используемых в настоящее время акционерными компаниями, повышение инвестиционной привлекательности медицинских страховых организаций и содействие международной интеграции, способствующей внедрению всемирно признанных передовых практик.

Кроме того, решение проблемы высокой стоимости финансовых ресурсов и развитие финансовой инфраструктуры имеют решающее значение для обеспечения устойчивого финансирования и эффективного распределения ресурсов на медицинское страхование [7].

Внедрение ГЧП может значительно стимулировать рост сектора здравоохранения за счет успешного привлечения частных инвестиций и специализированного опыта, которые могут повысить качество услуг и операционную эффективность. Тем не менее, существуют различные проблемы, которые необходимо преодолеть, например заметные расхождения в стратегических целях между различными правительственными ведомствами, что создает серьезные препятствия для создания условий, способствующих расширению участия частного сектора в этих партнерствах. Для эффективного привлечения частных инвестиций и обеспечения активного участия частных организаций в рамках ГЧП правительству необходимо разработать и распространить четкие стимулы, а также гарантии прибыльности таких проектов. Сюда входит насущная необходимость обеспечения надежности и прибыльности платежных механизмов, связанных с ГЧП, и тем самым внушения частным инвесторам уверенности в финансовой жизнеспособности и безопасности своих инвестиций [8].

Проводимые в настоящее время в Узбекистане комплексные экономические реформы, стратегически направленные на интеграцию международной финансовой практики, создают благоприятные условия для создания и введения в действие надежной системы ГЧП. Эти прогрессивные реформы призваны повысить финансовую устойчивость инициатив в этой области и тем самым, способствовать эффективной мобилизации и распределению ресурсов, чтобы это способствовало достижению долгосрочных целей развития и повышению эффективности предоставления государственных услуг [7].

Уроки международного опыта близких по социально-экономическим особенностям стран.

Реформы финансирования здравоохранения, проведенные в Кыргызстане, могут служить хорошей моделью для Узбекистана. Создав единый национальный пул и применяя методы оплаты, основанные на результатах деятельности, Кыргызстан умело объединил различные источники медицинского финансирования в единую систему. Эта стратегия подчеркивает важность объединения ресурсов и реконфигурации финансовых механизмов для содействия всеобщему страхованию населения [9].

В Азербайджане создание ГЧП в качестве пилотной инициативы выявило важнейшую роль развития страховых рынков и расширения страховых услуг для повышения уровня медицинского обслуживания. Появление государственно-частного партнерства в Азербайджане в качестве пилотного проекта позволяет сделать важные выводы. Инициатива подчеркнула необходимость распределения ресурсов и эффективность вкладов государства и участников рынка в сектор здравоохранения [10, 11].

Обеспечение всеобщего охвата медико-санитарными услугами в различных азиатских странах, включая Индонезию, подчеркивает необходимость устранения материально-технических и административных препятствий. Эти проблемы включают обеспечение равного доступа к услугам, поддержание качества и достижение финансовой устойчивости [12].

Такие страны, как Китай и Таиланд, столкнулись со значительными трудностями при распространении страхового покрытия на неформальный сектор при одновременном обеспечении защиты от финансовых рисков. Этот опыт подчеркивает необходимость создания Узбекистаном системы обязательного медицинского страхования, направленной на решение аналогичных проблем, включая чрезмерное использование ресурсов и равный доступ [13].

Перспективы развития системы ОМС в Узбекистане.

Для решения стоящих перед нами многогранных проблем Узбекистану было бы разумно реализовать методическую стратегию реформы финансирования здравоохранения, опираясь на эффективные методологии, применяемые другими странами. Сюда входит создание окончательного пакета льгот, усиление финансового надзора и создание эффективных механизмов предоставления услуг.

Важными мерами являются укрепление связи между первичной и вторичной медико-санитарной помощью и устранение региональных диспропорций в финансировании здравоохранения. Это требует стратегических инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и повышение квалификации рабочей силы, особенно в недостаточно обслуживаемых сельских районах [14].

Несмотря на трудности, связанные с переходом к системе ОМС в Узбекистане, она одновременно открывает возможности для существенного улучшения состояния здоровья и финансовой безопасности.

На Рис.1 представлены перспективы создания эффективной системы финансирования обязательного медицинского страхования в Узбекистане. Анализируя мировую практику и адаптируя реформы к местным условиям, Узбекистан может создать более справедливый и устойчивый механизм финансирования здравоохранения. Крайне важно, чтобы предлагаемые реформы основывались на прагматической оценке имеющихся ресурсов и институциональных возможностей.

Создание системы финансирования ОМС в Узбекистане требует комплексного подхода, учитывающего особенности экономики, социальной сферы и здравоохранения страны. Основываясь на разнообразном международном опыте и контекстах, можно выделить несколько важных условий для формирования эффективной системы обязательного медицинского страхования в Узбекистане. Эти условия включают реформы финансового управления, внедрение ГЧП и изучение опыта осуществления обязательного медицинского страхования на региональном уровне.

Заключение

Выявленные условия служат стратегической основой для развития системы ОМС в Узбекистане; однако крайне важно решать потенциальные проблемы, такие как обеспечение равного доступа для различных демографических сегментов и снижение финансовых рисков, связанных с расходами на здравоохранение. Кроме того, необходимо разумно управлять привлечением частного сектора для предотвращения монополистических тенденций и обеспечения широкого распространения преимуществ обязательного медицинского страхования.

Решая эти проблемы и используя международный опыт, Узбекистан может создать надежную систему ОМС, адекватно отвечающую потребностям населения в области здравоохранения.

Рис.1. Перспективы создания эффективной системы финансирования обязательного медицинского страхования в Узбекистане.

**МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности.*

Выводы

1. Узбекистан нуждается в модернизации системы здравоохранения, которая все еще базируется во многом на устаревшей модели. Это ограничивает доступ к качественной медпомощи и снижает эффективность сектора.

2. Изучение систем ОМС других стран со сходными социально-экономическими особенностями показало важность гибкости при адаптации опыта к местным условиям, особенно в управлении финансовыми ресурсами и поддержке частных партнерств.

3. Для успешного функционирования ОМС необходимо обеспечить стабильное и устойчивое финансирование, которое может противостоять экономическим колебаниям и демографическим изменениям.

4. Привлечение частных инвестиций через ГЧП требует четкой нормативной базы и стимулов для частных инвесторов, чтобы повысить доверие и заинтересованность в долгосрочных проектах.

Рекомендации

Для успешного создания системы финансирования ОМС в Узбекистане, необходимо установить прочные правовые и нормативные основы для обеспечения прозрачности и подотчетности при финансировании ОМС. А также следует разработать механизмы, минимизирующие риски перегрузки экономической системы и обеспечивающие долгосрочную устойчивость. Необходимы стимулы и гарантии для частных инвесторов, путём внедрения прозрачных механизмов отчетности с защитой прав инвесторов. Это позволит привлечь в систему необходимые ресурсы и специализированный опыт. Внедрение МСФО и системного подхода к финансовому управлению, позволит повысить доверие к системе и обеспечить справедливое распределение ресурсов. Необходимо также уделить внимание развитию кадров, особенно в сельских районах, чтобы обеспечить равномерный доступ к качественной медпомощи.

Предложения

Опыт других стран в реализации ОМС, особенно в странах с близкими социально-экономическими условиями, может помочь в разработке эффективной национальной модели, минимизируя риски и учитывая специфические условия Узбекистана. Необходимо также разработать базовый пакет льгот, который станет основой для всеобщего страхового покрытия, обеспечив доступ к качественным медицинским услугам. Особое внимание требуется уделить модернизации медицинской инфраструктуры, что позволит повысить уровень медицинской помощи и обеспечить эффективное использование ресурсов ОМС.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Kohler S., Asadov D.A., Bründer A. et al. Health system support and health system strengthening: two key facilitators to the implementation of ambulatory tuberculosis treatment in Uzbekistan. *Health Economics Review*, 6, p.28 (2016). doi: 10.1186/S13561-016-0100-Z
2. Akimov A. Reforming the Financial System; The Case of Uzbekistan. *Social Science Research Network*, Post.30, p.58 (2001). doi: 10.2139/SSRN.1440250
3. Akimov A., Dollery B. Uzbekistan's Financial System: An Evaluation of Twelve Years of Transition. *Problems of Economic Transition*, 48(12), p.6-31 (2006). doi: 10.2753/PET1061-1991481201
4. Sholdarov D., Mullaboev B. Problems of supporting financial stability of the pension supply system in Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, 70(02), p.344-349 (2019). doi: 10.15863/TAS.2019.02.70.32
5. Shishkin S. Problems of transition from tax-based system of health care finance to mandatory health insurance model in Russia. *Croatian Medical Journal*, 40(2), p.195-201 (1999).
6. Akhmedjanov K. Accountancy reform and prerequisites for the preparing of financial statements under ifrs in the republic of Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, 75(07), p.86-92 (2019). doi: 10.15863/TAS.2019.07.75.17
7. Bakhtiyorov A. Development of the financial management system in Uzbekistan. *International Journal of Management and Economics Fundamental*, 03(03), p.25-31 (2023). doi: 10.37547/ijmef/volume03issue03-04
8. Smyshlyaev A.V. Public-private partnership in the system of compulsory health insurance: features and trends. *Spravočnik vrača obšej praktiki*, 6 (2022). doi: 10.33920/med-10-2206-02
9. Kutzin J., Ibraimova A., Jakab M., O'Dougherty Sh. Bismarck meets Beveridge on the Silk Road: coordinating funding sources to create a universal health financing system in Kyrgyzstan. *Bulletin of The World Health Organization*, 87(7), p.549-54 (2009). doi: 10.2471/BLT.07.049544
10. Huseynova S.R. Compulsory health insurance as one of the mechanisms of ensuring public health. (2019). doi: 10.31435/RSGLOBAL_WOS/30122019/6842
11. Huseynova S. Financing healthcare system in azerbaijan and future perspectives of implementation compulsory health insurance mechanism. 12(42) (2020). doi: 10.31435/RSGLOBAL_IJITE/30122020/7226
12. Pang T., Soetikno T.R., Suwandono A. Health system challenges in implementing universal health coverage: Asian perspectives and experiences. *BMC Health Services Research*, 14 (Suppl 2), 03 (2014). doi: 10.1186/1472-6963-14-S2-O3
13. Yip W. Healthcare System Challenges in Asia. (2019). doi: 10.1093/ACREFORE/9780190625979.013.245
14. Ahmedov M., Rechel B., Alimova V., Azimov R. Primary health care reform in Uzbekistan. *International Journal of Health Planning and Management*, 22(4), p.301-318 (2007). doi: 10.1002/HPM.897